

RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS, A IMUNOTERAPIA NO TRATAMENTO DE ENFERMIDADES AUTOIMUNES: REVISÃO INTEGRATIVA

Leandro Maia Leão, Hulda Alves de Araújo Tenório, Luciana da Silva Viana, Renata da Silva Miranda, Uirassú Tupinambá Silva de Lima e Josemir de Almeida Lima
Centro Universitário CESMAC, Maceió, Alagoas

1. Introdução

1.1. Contexto

As doenças autoimunes são distúrbios imunológicos sem tratamento voltado à remissão total, apenas controle através de fármacos específicos. No entanto, a imunoterapia por Receptores de Antígenos Quiméricos (CARs) tem sido considerada como uma possibilidade eficaz para tratamento dessas enfermidades (Sun *et al*, 2022; Liu *et al*, 2024; Cingireddy *et al*, 2024; Pecher *et al*, 2024).

Figura 1: (A) Doenças autoimunes tratadas por imunoterapia através dos CARs; (B) Mecanismos das doenças autoimunes por células B e T autorreativas; (C) Métodos de ação das células modificadas pelos CARs em doenças autoimunes.

Fonte: Li *et al* (2024).

1.2. Objetivo

Analisar o potencial da imunoterapia CAR no tratamento de doenças autoimunes e avaliar sua eficácia terapêutica.

2 Métodos

2.1. Tipo de estudo

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa e exploratória. A pesquisa foi conduzida na base de dados PubMed, tendo como estratégia de busca os termos "CAR-T Cell" OR "Chimeric* Antigen* Receptor*" AND "Autoimmune Disease*" nos campos de *title* e *abstract*, foram encontrados 87 artigos, selecionando publicações dentro do recorte temporal de 2019 a 2024; após a coleta, os campos supracitados foram lidos e analisados seguindo alguns passos da Análise Textual Discursiva de Roque Moraes e Galiuzzi (2016), sendo selecionados 11 artigos para a composição desse estudo; a questão norteadora que erigiu a base desse estudo foi "Qual a terapêutica atual e perspectivas futuras da imunoterapia CAR para tratamento de doenças autoimunes?"

Quadro 1. Estratégia de busca.

Base de dados	Estratégia de busca	Quantidade de artigos encontrados
PubMed	"CAR-T Cell*" OR "Chimeric* Antigen* Receptor*" AND "Autoimmune Disease*" pelo <i>title</i> e <i>abstract</i>	87

Fonte: Autores (2024).

2.2. Amostras

2.2.1. Critérios de inclusão

- Estudos realizados nos últimos cinco anos, de 2019 a 2024;
- Artigos completos publicados no banco de dados PubMed;
- Artigos em inglês;
- Pesquisas que abordem o objetivo geral do presente estudo;
- Estudos que respondam a pergunta norteadora.

2.2.2. Critérios de exclusão

- Artigos duplicados;
- Estudos que citam imunoterapia, mas não focam na modificação de células através de receptores de antígenos quiméricos e/ou a imunoterapia CAR em doenças autoimunes;
- Artigos que não são revisões ou pesquisas originais;
- Artigos em outros idiomas que não sejam o inglês.

2.3. Análise Textual Discursiva de Moraes e Galiuzzi

Quadro 2. Formação das unidades de significado através da ATD.

UNIDADES DE SIGNIFICADO		
Etapa da análise Textual Discursiva	GRUPO	Imunoterapia por Receptores de Antígenos Quiméricos
UNITARIZAÇÃO	G1	1.Mecanismos das doenças autoimunes. 2.Células B autorreativas. 3.Células T autorreativas.
	G2	1.Imunoterapia CAR-T. 2.Imunoterapia CAAR-T. 3.Imunoterapia CAR-Tregs. 4.Doenças autoimunes já tratadas eficazmente.

Fonte: Autores (2024).

3. Resultados

3.1. Mecanismos das doenças autoimunes.

Doenças autoimunes ocorrem através de células do sistema imunológico que identificam células saudáveis do organismo como antígenos, liberando citocinas e interleucinas que possuem forte ação inflamatória e citolítica (Chasov *et al*, 2024; Ding e Tarlinton, 2024).

As células B e T autorreativas identificam células saudáveis como antígenos. As células B autorreativas produzem anticorpos de ligação e reconhecimento, onde células citotóxicas atacam células saudáveis que os anticorpos se ligarem. As células T autorreativas reconhecem proteínas de membrana de células saudáveis como antígenos, liberando citocinas como ação de diátripe (Yu *et al*, 2024; Múzes e Sipos, 2023).

3.2. Imunoterapia CAR-T; CAAR-T e CAR-Tregs.

- Células T autólogas ou de doadores saudáveis, são modificadas geneticamente através de um lentivírus que carrega a expressão CAR (Haghikia, Schett e Mougiakakos, 2024).
- Células CAR-T reconhecem e eliminam eficazmente células B e T autorreativas, eliminando também as células clonais não reativas, possibilitando o reset dessas células do sistema imune (Blache *et al*, 2023; Li *et al*, 2024).
- Células CAAR-T (Receptores de Autoanticorpos Quiméricos) possuem a capacidade de eliminar somente células B e T autorreativas, sem reconhecer células clonais não reativas (Blache *et al*, 2023; Li *et al*, 2024).
- Células CAR-Tregs (Reguladoras) identificam as células autorreativas e ligam-se aos receptores específicos que possibilitam a inativação das mesmas (Blache *et al*, 2023; Li *et al*, 2024).

Figura 2: Mecanismos das células modificadas pelos CARs. Fonte: Blache *et al* (2023).

3.3. Doenças autoimunes já tratadas eficazmente.

Demonstraram eficácia de remissão total em humanos de lúpus eritematoso sistêmico, esclerose múltipla, artrite reumatóide, miopatias inflamatórias idiopáticas (Blache *et al*, 2023; Li *et al*, 2024).

4. Conclusão

Infere-se que a imunoterapia CAR apresenta grande potencial para tratamento de doenças autoimunes, tendo resultados promissores em pesquisas clínicas. No entanto, são necessárias mais pesquisas para tornar essa terapia viável, tanto no quesito segurança do paciente, quanto no quesito acessibilidade.

CONTATO

- Leandro Maia Leão
- leandro-maia-@hotmail.com ou leandro.maia.leao@gmail.com
- (82) 994228619
- Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4285524447816279>
- ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8393-687X>

